

APÊNDICE E – Terceira Sugestão

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANÁ

PORTARIA DO COMANDO-GERAL Nº XXXX, DE XX DE XXXXXXXXXXXX DE 20XX.

Regulamenta as disposições contida no inciso VIII do artigo 37 da Lei Estadual nº 5.944, de 21 de maio de 1969.

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o art. 4º e 12 da Lei Estadual nº 22.206, de 29 de novembro de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º Regular as providências e critérios que devem ser observados pela Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, para registro de pontos positivos pela elaboração de documento escrito original, de natureza técnico-científica, cuja execução seja creditada, preponderantemente, ao esforço pessoal de oficial, quando julgado de realproveito à Corporação, pelo Comandante-Geral, consoante disposições contidas no inciso VIII do art. 37 da Lei Estadual nº 5.944/1969.

Art. 2º Para avaliação do documento indicado no art. 1º, serão adotados os seguintes formulários:

I - Formulário para Avaliação de Requisitos (Anexo A); e

II - Formulário para Atribuição de Pontos (Anexo B).

Art. 3º O Formulário para Avaliação de Requisitos (Anexo A) será utilizado pelo Relator para verificar a existência dos requisitos indicados no inciso VIII do art. 37 da Lei Estadual nº 5.944/1969, bem como, para justificar sua decisão.

Art. 4º O Formulário para Atribuição de Pontos (Anexo B) será utilizado pelos Membros e Presidente da CPO para atribuição de pontos ao documento, desde que concordem com sua avaliação do Relator.

§ 1º A atribuição de pontos para os três primeiros requisitos será efetuada pelos membros e pelo presidente, sendo que em caso discordância da avaliação feita pelo Relator, deverá ser justificado o motivo da discordância.

§ 2º Se o primeiro requisito for considerado não atendido ocorrerá a desqualificação do documento, sem atribuição de pontos, devendo ser justificado o motivo que levou a decisão, de vando ser adotado o mesmo critério para o segundo requisito, de forma que, se qualquer um destes requisitos não for atendido o documento será desqualificado, não ocorrendo atribuição de pontos.

§ 3º A atribuição de pontos para o quarto requisito é de competência do Comandante-Geral, que poderá compartilhar a decisão com os membros da CPO.

§ 4º A soma das notas atribuídas aos requisitos estabelecerá a quantidade de ponto atribuído ao documento, que não pode ser inferior a 0,5 (meio) ponto e nem superior a 1 (um) ponto por documento.

§ 5º A pontuação atribuída ao documento será dividida igualmente entre os autores, com aproximação de centésimos.

§ 6º A CPO poderá determinar que o autor efetue sustentação oral do documento que produziu, devendo para tanto, informá-lo com antecedência, mínima, de cinco dias úteis.

§ 7º Havendo coautoria de Oficial e Praça na elaboração do documento, a solicitação de pontos positivos deve ser efetuada, primeiramente, pelo Oficial à CPO, que após conclusão das atividades, encaminhará o pedido de pontos positivos à Comissão de Promoção de Praças – CPP, com o Formulário de Avaliação de Requisitos e o Formulário de Atribuição de Pontos.

Art. 5º Considerando a tecnicidade e/ou as possíveis alterações institucionais que pode acarretar o documento, poderá a CPO encaminhar o documento para o Chefe do Estado-Maior, a fim de que designe Oficial ou Comissão para avaliá-lo, previamente à análise do Relator.

Parágrafo único. Quando a CPO encaminhar o documento ao Chefe do Estado-Maior, para designação de Oficial ou Comissão, deverá ser encaminhado juntamente o Formulário de Quesitos (Anexo C) que deverá ser respondido de maneira fundamentada pelo Oficial ou Comissão designada.

Art. 6º Documentos produzidos em decorrência da realização de cursos (institucionais ou civis) não serão considerados para computo de pontos positivos.

Art. 7º A apresentação de documentos contendo plágio, desenvolvidos por inteligência artificial ou algoritmos, bem como, que não observem aos valores, a ética, a moral, a disciplina e/ou

a hierarquia que devem permear a vida militar, ou ainda, que não atendam os preceitos contidos no arcabouço jurídico pátrio, poderão ensejar instauração de processo administrativo disciplinar.

Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Comandante-Geral do CBMPR.

ANEXO A - Formulário para Avaliação de Requisitos

REQUISITOS	ANÁLISE
1. Escrito Original (Existência de novidade e ausência de plágio).	() Sim () Não
Justificativa:	
2. Natureza Técnico-científica: Apresenta solução para problemas ou melhorias para atividades desenvolvidas pela Coproação, bem com atende as normas ABNT (métodos, técnicas e procedimentos de construção).	() Sim () Não
Justificativa:	
3. Esforço pessoal do Oficial (Solução apresentada):	() Totalmente aplicável.
	() Muito aplicável.
	() Aplicável.
	() Parcialmente aplicável.
	() Pouco Aplicável.
Justificativa:	
Parecer:	

(Cidade), ___ de _____ de 20__.

Relator.

ANEXO B - Formulário para Atribuição de Pontos

REQUISITOS	ANÁLISE	PONTOS
1. Escrito Original (Existência de novidade e ausência de plágio). Justificativa:	() Sim () Não - 0,10 pt.	
2. Natureza Técnico-científica: Apresenta solução para problemas ou melhorias para atividades desenvolvidas pela Coproação, bem com atende as normas ABNT (métodos, técnicas e procedimentos de construção). Justificativa:	() Sim () Não - 0,10 pt.	
3. Esforço pessoal do Oficial (Solução apresentada): Justificativa:	() Totalmente aplicável - 0,41 a 0,50 pt.	
	() Muito aplicável - 0,36 a 0,40 pt.	
	() Aplicável - 0,31 a 0,35 pt.	
	() Parcialmente aplicável - 0,26 a 0,30 pt.	
	() Pouco Aplicável - 0,20 a 0,25 pt.	
4. Real proveito à Corporação (pretensão de aproveitamento): Justificativa:	() Grande - 0,21 a 0,30 pt.	
	() Média - 0,16 a 0,20 pt.	
	() Baixa - 0,10 a 0,15 pt.	
PONTUAÇÃO TOTAL:		

(Cidade), ____ de _____ de 20__.

Assinaturas:

Membro.

Membro.

Membro.

Membro.

Membro.

Membro.

Presidente da CPO

ANEXO C - Formulário de Quesitos

Para realizar a análise do documento o Oficial ou Comissão designada deverá:

a. Ter claro que trabalhos originais, que servem de referência bibliográfica para os artigos de revisão bibliográfica, se ocupam de reunir citações diretas ou indiretas, parafraseando ou transcrevendo as produções originais de terceiros, reanalisando e rediscutindo o tema levantado pelo autor original, tentando enquadrar à teoria formulada por outro a realidade observada, para tanto devem ser atendidas as NBRs aplicadas para produções técnicas-científicas.

b. Considerar que documentos de revisão bibliográfica inúmeras vezes, valem-se dos trabalhos originais de terceiros, promovendo uma verdadeira subsunção da teoria do(s) autor(es) pesquisado(s) ao estudo de um caso concreto qualquer, de sorte que as conclusões do articulista não são integralmente suas, mas deduções provenientes da teoria formulada pelo autor original, cabendo-lhe levantar as hipóteses de aplicação da teoria aderida ao caso particular.

c. Ter claro que documentos de revisão bibliográfica são a maioria dos documentos técnicos-científicos produzidos, por corresponder à forma mais usual de formatação dos trabalhos de conclusão de cursos e relatórios dos projetos de pesquisa, objetivando primariamente evidenciar o aprendizado do aluno aos professores, orientadores e avaliadores, constituindo uma das razões pela qual usualmente não são fonte fidedigna de citação bibliográfica.

d. Considerar as definições utilizadas no campo da metodologia científica para entender o real sentido da natureza técnica-científica que deve ser observada no documento a ser analisado.

e. Levar em consideração que a ação de compilar informações de conhecimento geral, analisar dados já trabalhados pela corporação, manifestar conclusões óbvias, sugerir soluções e procedimentos já adotados pela Administração, ou que não o são por absoluta impraticabilidade, em um pequeno estudo, de reduzidas dimensões e conteúdo, feitos para ampliar os conhecimentos (aprendizagem) resulta via de regra em produções de pouca relevância que não merecerão a atribuição de pontos pela sua consecução.

f. Observar que a originalidade do documento não se faz aleatória ou sem propósito, depende da revisitação do sentido sintático do emprego da palavra “original” feito tanto na legislação estadual, repetido na norma castrense, com significado técnico preciso, remetendo à metodologia de construção do documento, ao tipo de trabalho, à metodologia de pesquisa que vai além da revisão bibliográfica. Por sua vez a criatividade não se reporta à apresentação estética, à formatação do trabalho, ao simples cumprimento das normas técnicas, ao uso de ilustrações e gráficos, mas à essência do trabalho, ao ineditismo da abordagem somado à viabilidade da proposta, sendo preciso que o autor contemple o problema de uma perspectiva nova, mas também precisa, exata e fidedigna.

g. Manifestar-se opinando necessariamente sobre todos os requisitos previstos no inciso VIII, art. 37, da Lei Estadual nº 5.944/1969, inclusive sobre qual seria o real proveito para a corporação, onde a obra se aplica e com o que contribuiria, indicando objetivamente qual seria o efetivo emprego, bem como sobre a opinião do autor a respeito do problema levantado e, de que forma as soluções propostas seriam implementadas.

QUISITOS	VERIFICAÇÃO
1. Verificar se o documento foi objeto de trabalhos de produção acadêmica do período de curso de graduação, pós-graduação, especializações, mestrado e doutorado, aperfeiçoamento, tais como apresentação em congressos científicos, desenvolvimento de pesquisa, dissertação, tese, transcrição de anais em congresso científico, publicação de artigo, averiguando se não se deu em função do curso, seja como requisito para obtenção de grau em disciplina, seja para contagem de horas complementares, ou como parte dos trabalhos de execução do projeto de pesquisa, uma vez que são parte integrante destes cursos, deles não se dissociam, justamente por serem requisitos para sua conclusão, bem como, se está ligado à realização de cursos como CSP, CCEM, CAO, CFO, CAS, CS, CFSd, Curso de Especialização Profissional, Curso Universitário, Curso Técnico, Pós-Graduação, Doutorado, Mestrado, Especialização, em andamento ou já concluídas, como excerto de Trabalho de Conclusão de Curso, Projeto de Pesquisa, Relatório Técnico-Científico ou outro trabalho didático mesmo com alteração de título e/ou fracionamento do trabalho para publicação.	() Sim () Não

Justificativa:	
2. Analisar se o documento está apresentado como novo, observa rigor científico, não se tratando de capítulos retirados de sua própria monografia, dissertação, tese ou TCC, alterando apenas nomes ou trechos, sem ao menos citar a obra original como fonte, “plagiando” a si mesmo, com escopo de obter vantagem individual vedada pela norma, tornando-se indispensável exigir ao requerente que informe com clareza, de modo expresso e inequívoco se o estudo foi realizado no decorrer ou em função de curso acadêmico, informando se o trabalho não está sendo republicado, com alterações no texto para adaptar-se ao novo formato de divulgação, como por exemplo, a edição na forma de relatório científico apresentado oralmente e transcrito nos anais de congresso técnico e/ou científico.	() Sim () Não
Justificativa:	
3. Existe comprovação de que o documento foi elaborado no período de folga, be como, que foi amparado no conhecimento acumulado do militar em sua atividade profissional, valendo-se de sua experiência e de dados públicos a todos acessíveis, motivo pelo qual não fere a probidade e moralidade do avanço do militar na sua carreira, ao contrário do trabalho produzido perante atividade de serviço, no exercício da função pública, sendo vedado o uso da estrutura pública para obtenção de vantagem pessoal e profissional.	() Sim () Não
Justificativa:	
4. Foi apresentada cópia física ou digital do documento indicando quem são os autores que participaram da elaboração, pontuando no seu requerimento o nome de todos os oficiais, praças e civis, isto porque tal informação é indispensável para a correta tramitação do protocolo e a correta distribuição de pontos eventualmente atribuídos, mensurando a quantidade de trabalho individual despendido, redobrando a atenção para prospectar se houve participação ativa do requerente, afastando a hipótese de apenas constar no rol de autores sem que contribuição alguma tenha dado.	() Sim () Não
Justificativa:	
5. Verificar se foi observado o trâmite correto, no caso de documento elaborado em coautoria entre Oficiais e Praças, onde o documento deve ser remetido primeiramente à CPO, ao menos para que esta verifique a existência de pedido formulado por um dos oficiais subscritores e assim sendo, unifique os protocolos de Oficiais e Praças num único processo.	() Sim () Não
Justificativa:	
6. Averiguar a existência de renúncia expressa do(s) Oficial(is) que atuou(aram) como coautor(es), informando a Secretaria da CPO para que faça o registro da abdicação do direito, a fim de que se opere a preclusão lógica da pretensão de requerimento de futura contagem dos pontos ora abdicados, posto haver manifestação livre, expressa e válida da renúncia ao direito.	() Sim () Não
Justificativa	
7. Apurar se todos os quesitos constantes no artigo 37, inciso VIII, da Lei 5.944, de 21 de maio de 1969 (Lei de Promoções de Oficiais), foram atendidos.	() Sim () Não
Justificativa:	

8. Verificar se o documento apresenta real proveito à Corporação ou simplesmente aborda temáticas da caserna no documento publicado, pois o trabalho deve ser útil ao Corpo de Bombeiros Militar, a ponto do autor merecer o reconhecimento institucional.	() Sim () Não
Justificativa:	
9. Verificar se a publicação do trabalho em periódico possui alcance, repercussão, conteúdo, relevância editorial e acadêmica, qualidade, crítica, bem como, o renome do veículo que escolheu para publicar o trabalho, se este permite inferir com maior robustez a qualidade do trabalho do autor.	() Sim () Não
Justificativa:	
10. Confirmar se o trabalho atende as formalidades e a cientificidade necessárias para um documento de natureza técnico-científica, observando se atende os parâmetros das Normas Brasileiras (NBRs) editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que versam sobre a documentos técnico-científicos.	() Sim () Não
Justificativa:	
11. Avaliar se o documento de natureza técnico-científico, é original, fundado em trabalho de pesquisa, levantamento de dados, compilação de informações de variadas fontes, promovidas pelo próprio autor, e embora possa servir-se do conhecimento humano acumulado na bibliografia, desenvolve seu estudo com fundamento em dados do levantamento de campo, pesquisa qualitativa ou quantitativa, de modo a identificar com precisão e originalidade o problema, induzindo a proposta de soluções criativas e exequíveis, produzindo os dados que utilizará na apresentação pública do trabalho.	() Sim () Não
Justificativa:	
12. Verificar se foi adotado, preferencialmente como parâmetro, o Manual de Normalização de Documentos Científicos de Acordo com as Normas da ABNT, publicado pela UFPR, para análise ao volume e conteúdo dos documentos de tese, a dissertação, a monografia, os trabalhos acadêmicos em geral, considerando que o dito Manual define os artigos não como uma modalidade documento científico, mas o tipo de formatação do conteúdo desses trabalhos para ser distribuído como publicação, portanto é comum que a gênese do artigo seja um trabalho acadêmico.	() Sim () Não
Justificativa:	
13. Analisar se o documento aborda a temática em estudo de forma superficial, não merecendo assim imputação de valor meritório, visto que somente devem ser valorizados documentos originais aprofundados, a fim de estimular a busca contínua pela qualidade na informação e conhecimento produzidos.	() Sim () Não
Justificativa:	
14. Analisar se o documento prioriza a busca de soluções concretas para problemas da Corporação ou somente busca cumprir critérios de escalada na carreira, tendo o entendimento que, para merecerem pontuação, deve ter um grau de aprofundamento e qualidade que demonstrem cabalmente sua utilidade e aplicabilidade para o CBMPR, observando os quesitos constantes no inciso VIII, art. 37, da Lei de Promoção de Oficiais.	() Sim () Não

Justificativa:	
15. Averiguar se o documento apresenta a opinião pessoal do autor, que deverá se manifestar de forma científica e técnica sobre as estimadas raízes do problema prospectado, os possíveis obstáculos para a solução do problema e os meios para eliminação das causas e mitigação dos efeitos, evidentemente, cuidando para que as opiniões tenham base empírica ou científica.	(<input type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Justificativa:	
16. Verificar se o documento apresenta solução para algum problema ou melhoria para alguma atividade desenvolvida pela Corporação, objetivando atingir o real proveito ao CBMPR.	(<input type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Justificativa:	
17. Avaliar a redação, correção ortográfica e apresentação condizente com as normas técnicas vigentes, afinal, o documento deve servir de referencial teórico para outros estudos dentro e fora da corporação e representar dignamente a imagem dos militares do CBMPR.	(<input type="checkbox"/>) Sim (<input type="checkbox"/>) Não
Justificativa:	
PARECER DO OFICIAL OU DA COMISSÃO	

Cidade, ____ de _____ de 20__.

Assinatura(s):